

**ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НОРМ В
ТЕРМИНОЛОГИИ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
中国古代法律制度**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161486>

Саодат Абдуллаевна Насирова

доктор филологических наук, профессор

г. Ташкент, Республика Узбекистан

saodat888@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Правовая система была важнейшим элементом древнекитайской политической системы. Правители Древнего Китая использовали законы также как средство управления административным аппаратом и чиновниками. Все династии устанавливали определённые административные законы и нормы, касающиеся учреждения и работы административного аппарата и системы рангов чиновников. Хотя в Древнем Китае самые разные законы и указы издавались вместе и не разграничивались, после династии Тан существовали также отдельные административные кодексы.

В данной статье предпринята попытка хронологического анализа развития общественно-политической терминологии связанной с правовой системой Китая.

Ключевые слова: *общественно-политическая терминология, правовая система, административное управление, политическая система, концепция иерархического подчинения.*

ABSTRACT

The rulers of ancient China also used laws as a means of managing the administrative apparatus and officials. All dynasties established certain administrative laws and regulations regarding the establishment and operation of the administrative apparatus and the system of ranks of officials. Although in ancient China a wide variety of laws and decrees were issued together and were not differentiated, after the Tang Dynasty there were also separate administrative codes. This article attempts to chronologically analyze the development of socio-political terminology associated with the Chinese legal system.

Key words: *socio-political terminology, legal system, administrative management, political system, concept of hierarchical subordination.*

ВВЕДЕНИЕ

С момента возникновения государственности в Древнем Китае правящие классы стали с помощью государственного аппарата устанавливать законы, создавать правовую систему. В результате нескольких тысячелетий развития постепенно сформировалась целостная, прошедшая определённую эволюцию и обладающая специфическими чертами правовая система.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ.

Анализ материалов данной статьи базируется на диахроническом (историческом) (Хуан Дзинчинг 黄金祺, Г.У.Алеева, Л.Бантышева, Р.Я.Бабаев, Х.Дадабаев, М.И.Скворцов) подходе в изучении общественно-политической терминологии. *Анализ материалов данной научной статьи проводится на основе методов историко-сравнительного, описательного, а также элементов этимологического и компонентного анализа.*

ОБСУЖДЕНИЕ.

Эпохи Ся, Шан и Чжоу. Право в эпохи Ся, Шан и Чжоу было правом рабовладельческого строя. Оно основывалось на обычном праве и использовало как понятие о принятых нормах поведения, так и наказания. Оно воплощало единство понятий суверенитета и родовой власти, возникающую теократическую идеологию. Эпоха Ся была эпохой первых рабовладельческих государств на территории Китая. Законы эпохи Ся известны под общим названием «Юй син» (свод наказаний Юя). В книге «Чжоу ли» (Чжоуские ритуалы), в главе «Осенние чиновники: приговоры» говорится: «Среди наказаний в эпоху Ся были двести казней, триста отсечений ног, пятьсот кастраций и больше тысячи отрезаний носа». В Древнем Китае понятия наказание и закон были тождественны. Появление наказаний было свидетельством того, что в эпоху Ся уже возникла правовая система [1,535].

В эпоху Ся, исходя из потребностей рабовладельческого общества, по мере возникновения органов власти сложилась первая оформленная система административно-правовых норм. В эпоху Шан согласно принципу 齐之以礼, 齐之以刑 «Применять вместе и традиционные моральные нормы и наказания» главным содержанием административных законов было сочетание принятых норм поведения и государственных законов [1, 532]. Но основой работы административного аппарата в эпохи Ся и Шан было обычное право. При этом 以言代法 «слово заменяло закон», то есть воля чиновников заменяла закон.

В 周礼«Чжоу ли» («Чжоуские ритуалы», другое название «Чжоуские чиновники») есть главы 六官 «Шесть чиновников» и 六典 «Шесть руководств». Шесть чиновников - это 逐宰 чжунцзай из раздела 天官逐宰 «Небесные чиновники» (чиновник, ведавший финансами и внутренними делами царского дома), 司徒 сыту из раздела 地官司徒 «Земные чиновники» (чиновник, ведавший вопросами воспитания и морали), 宗伯 цзюньбо из раздела 春官宗伯 «Весенние чиновники» (чиновник, ведавший церемониями), 司马 сыма из раздела 夏官司马 «Летние чиновники» (чиновник, ведавший войсками), 司寇 сыкоу из раздела 秋官司寇 «Осенние чиновники» (чиновник, ведавший тюрьмами и соблюдением порядка) и чиновник 工记 из раздела 冬考共计 «Зимние чиновники», ведавший ремёслами и работами. Шесть руководств - это руководство государственными делами, руководство церемониями, руководство воспитанием, общеполитическое руководство, руководство наказаниями, руководство хозяйственными делами. Каждый чиновник осуществлял одно из руководств. Из них правила по руководству государственными делами, церемониями, воспитанием и хозяйственными делами относились к области административных законов. Таким образом были заложены основы административного права Древнего Китая.

Общее название законов эпохи Шан – «Тан син» (свод наказаний Тана). В главе «Шуцзина» («Книги документов»), посвящённой правителю Пань Гэну, написано: «Правильный закон как привычная старая одежда». В эпоху Шан уже существовали писанные законы, о чём ясно свидетельствуют записи в древних документах, и что подтверждается данными, полученными в результате археологических раскопок. Наказания в эпоху Шан были суровыми. Применялись смертная казнь, увечье, ссылка, тюремное заключение и т.д. Среди гадательных надписей встречаются знаки, символизирующие жестокие наказания. В «Кан Гао», главе «Шуцзиня», сказано: «Наказание заслоняет порядок. Справедливо применяйте наказания и казни». В эпоху Сражающихся Царств Сюнь Цзы говорил: «Наказания известны со времён Шан»[1,535].

В эпоху Западной Чжоу правовая система, зародившаяся в эпохи Ся и Шан, стала более зрелой. В «Чжоу ли» содержатся нормы уголовного, гражданского, административного и процессуального права. В «Люй Сине», главе «Шуцзиня», для преступников установлены пять видов наказаний по

почти трём тысячам статей. Также была введена система различных штрафов и пеней.

Эпохи Весны и Осени и Сражающихся Царств. В период Весны и Осени рабовладельческая правовая система распалась. В законах разных удельных государств произошли существенные изменения. Писанные законы вводились один за другим. Цзы-чань - правитель царства Чжэн «отлил свод наказаний на бронзовых треножниках как постоянный государственный закон» (хроника «Цзо Чжуань»- шестой год Чжао Гуна, комментарий Ду Юя). Дэн Си составил «Бамбуковый свод наказаний» (свод на бамбуковых дощечках). В царстве Цзинь также были «отлиты треножники со сводом наказаний, составленным Фань Сюаньцзы в качестве уголовного кодекса» (хроника «Цзо Чжуань»- двадцать девятый год Чжао Гуна). Введение и опубликование писанных законов ограничило традиционные привилегии аристократов, способствовало развитию феодальных производственных отношений, ознаменовало конец рабовладельческого строя [1,536].

В эпоху Сражающихся Царств сложился феодальный строй. Различные феодальные государства последовательно вводили у себя феодальное право, основой которого была защита феодальной частной собственности. В частности, Ли Куй из царства Вэй путём обобщения уголовных кодексов разных царств создал «Фа цзин» (Канон законов), состоящий из шести разделов: «кража», «государственная измена», «тюремное заключение», «арест», «прочие законы», «собственность». «Фа цзин» был первым феодальным правовым кодексом, содержащим множество законов. Главное место в нём занимали наказания. Правители царства Цинь придерживались философии легизма, считавшей, что закон должен быть превыше всего. В 359 г. до н.э. Шан Ян, взяв за образец «Фа цзин» и следуя принципу «Изменять законы во имя верховенства закона», создал «Законы Цинь». Кроме того, в царстве Цинь было выпущено большое количество указов, имевших силу закона [1,536].

Династии Цинь и Хань. После того, как царство Цинь объединило шесть царств, император Цинь Шихуанди распространил действие законов царства Цинь на всю страну, впервые создав единую общегосударственную феодальную правовую систему. В декабре 1975 г. при раскопках в Шуйхуди, уезд Юньмэн провинции Хубэй были найдены тексты на бамбуковых пластинах, среди которых были три юридических документа: «Двадцать девять циньских законов», «Ответы на вопросы о законах», «Форма судебного следствия», касающихся земледелия, ремёсел,

торговли, податей и трудовых повинностей, присвоения воинских званий и наград, назначения и отставки чиновников и других сфер общественной жизни. Они показывают, что принцип эпохи Цинь: «Всё имеет установленную законом форму» соответствовал действительности. Крайняя жестокость циньских законов известна во всём мире. Они предусматривали множество жестоких наказаний. Применялись смертная казнь, увечье, тюремное заключение, порка бамбуковыми палками, конфискация имущества. Часто к преступнику применялись несколько наказаний.

Создание единого централизованного феодального государства в эпоху династии Цинь усилило роль административного аппарата и чиновников, осуществляющих государственное управление. Среди 秦律 «Законов Цинь» были 置史律 «Закон о введении должностей чиновников», 效律 «Закон о действиях» и другие, которые устанавливали правила назначения и отставки, отбора и проверки чиновников различных рангов. 内史杂律 «Разные законы о внутренних чиновниках» устанавливали правила деятельности столичных правительственных чиновников, 行书律 «Закон о ведении документов» – правила, касающиеся официальных документов. 傅律 «Закон о регистрации для службы», 田律 «Закон о полевых работах», 金布律 «Закон о выпуске денег», 徭律 «Закон о трудовых повинностях», а также 工律 «Закон о работах» и др. устанавливали правила административного управления экономикой и ремёслами. Содержание этих законов было очень обширным. Они в полной мере воплощали особенности системы административного управления централизованного феодального государства.

При Династии Хань была основана система трёх гунов 三公 (высших сановников) и девяти цинюв 九卿 (министров) 三公九卿制度 и введены законы о чиновниках. Была организована императорская канцелярия, состоящая из шести ведомств. Таким образом была заложена основа системы шести министерств, просуществовавшей в течение всей эпохи феодального строя. При династии Хань действовали чёткие и строгие правила относительно всего штата чиновников государственного аппарата и их обязанностей. Так, например, императорские указы должны были исполняться добросовестно. Чиновник, разгласивший служебную тайну, увольнялся. Если чиновник, уличённый во взятке или присвоении государственного имущества, которым он управлял, ещё раз совершал подобное преступление, то его приговаривали к смерти.

При династии Западная Хань министр Сяо Хэ на основе «Законов Цинь» составил «Законы в девяти главах», в которых из введённых законов, указов, постановлений сформировал целостную правовую систему. Ханьский император У-ди «упразднил сотню школ и почитал лишь конфуцианство», но на самом деле его политика была внешне конфуцианской, а по сути легистской, соответствующей словам императора Сюань-ди: «Порядок дома Хань основан на сочетании путей тирана и царя» (Ханьшу (история династии Хань)- хроники императора Юаня). Этот принцип стал теоретической основой феодального права, и его придерживались все последующие феодальные правители [1,536].

Эпохи Троецарствия, династии Цзинь, Южных и Северных династий. При каждой из династий этого периода составлялись своды законов. В государстве Вэй была проведена значительная реформа законодательства, введены «Законы Вэй», состоящие из 18 разделов. Был изменён перечень наказаний, применявшихся в законах династии Хань, и новый перечень был поставлен в начале свода законов. Были установлены пять наказаний, что стало следующим этапом систематизации наказаний. Было гарантировано право аристократов, чиновников, землевладельцев - всего восьми категорий высокопоставленных лиц, пользоваться на суде привилегией «восьми рассмотрений» [1,537]. Это в полной мере воплощало выражение: «Важные люди не выходят из простых семей, законы не применяются к знати». «Законы Вэй» были важным этапом развития древнекитайского уголовного права. После них были созданы другие своды законов – «Законы Цзинь», «Законы Северной Ци» и т.д. В «Законах Северной Ци» впервые вводится понятие десяти тяжких преступлений, называемых также «десять зол». В законах Северной Вэй, Южной Чэнь вводится принцип «Гуаньдан», по которому обвиняемые чиновники могли получить смягчение наказания при отказе от должности. Это оказало большое влияние на последующие феодальные своды законов.

Династии Суй и Тан. Эпоха династий Суй и Тан была временем значительных изменений всех сфер жизни феодального общества, включая право. Созданный при династии Суй «Свод законов Кайхуан» занимает важное место среди феодальных кодексов законов. При династии Тан законодательству уделяли особо большое внимание. При императоре Тайцзуне был создан «Свод законов Тан», состоящий из 12 разделов и 500 статей. В период Юнхуэй правления императора Гао-цзуна были составлены «Комментарии к своду законов Тан» в 30-ти томах. На четвёртом году периода Юнхуэй (653 г.) они были введены в действие по

всей стране. В «Своде законов Тан» «десять зол» специально расположены в начале. Текст этого свода законов всесторонне отражает сословный характер общества эпохи Тан, чётко устанавливает неравноправие различных сословий, их положение, права и обязанности, отношения между ними. «Свод законов Тан» и «Комментарии к своду законов Тан» являются наиболее целостными феодальными правовыми кодексами в истории Китая. Они сильно повлияли на развитие китайского феодального права и оказали также определённое влияние на некоторые азиатские государства [1,537].

Эпоха династий Суй и Тан была временем значительного развития административного права. При династиях Суй и Тан 违制 «Свод нарушений» династии Цзинь, состоящий из официальных постановлений, игравших роль государственных законов, был заменён на 职制 «Должностной свод». Он устанавливал наказания для чиновников за преступления и нарушения служебного долга. Составленные при династии Тан 唐六典 «Шесть уложений династии Тан» стали первым в истории Древнего Китая относительно целостным административно-правовым кодексом. Он определял чёткие правила деятельности различных государственных административных органов в шести областях - назначении на чиновничьи должности, учёте населения и сборе налогов, церемониях, руководстве войсками, наказаниях и общественных работах; устанавливал перечень чиновничьих должностей, сферу их полномочий и ответственности, а также систему отбора и аттестации чиновников, наград, наказаний и других мер административного управления. Разделение понятий уложение и закон является важной чертой «Шести уложений династии Тан». 律之正罪，典以范政 «Закон исправляет вину, уложение определяет сферу управления» - это стало результатом развития административного права в Древнем Китае [1, 534]. После династии Тан при династии Сун было составлено 庆元条法律事类 «Классифицированное собрание нормативных законов правления под девизом Цин-юань», а при династии Юань 元典章 «Установления династии Юань». Административно-правовые кодексы династий Сун и Юань, беря за образец «Шесть уложений династии Тан», продолжали использовать систему шести министерств. Их отличиями от кодекса предыдущей эпохи были изменение законов, касающихся чиновников, и установление административных норм для населения. В связи с этим они обладали своими особенностями.

Династии Сун и Юань. Основным сводом законов эпохи династии Сун было «Собрание уголовных законов династии Сун». Оно было составлено на основе переработанного «Собрания уголовных законов Сяньдэ» династии Поздняя Чжоу эпохи Пяти Династий. Эпоха династии Сун была временем усиления феодального абсолютизма. Император мог по своему усмотрению издавать указы, бывшие основой для вынесения приговора. Императорские указы стали главными и имеющими наибольшую юридическую силу законами. Издание указов в эпоху династии Сун было основной и наиболее часто используемой формой законодательства. В эпоху Сун был также официально введен «Залог и продажа» - закон, регулирующий куплю-продажу недвижимости.

После того, как основатель династии Юань Хубилай объединил Китай, он издал «Новые законы Чжюань». При императоре Шидэбале был введён свод законов «Общие законы великой династии Юань». Основу законов династии Юань по содержанию составляло следование законам эпохи династии Тан, а по форме - продолжение практики издания указов эпохи династии Сун. Но статус указов был изменён на «статуты» или «статьи закона». Особенностью законов династии Юань было сочетание классового и национального угнетения.

Династии Мин и Цин. Эпохи династий Мин и Цин были периодом позднефеодального общества в Китае. В их законах также отразились особенности периода позднего феодализма. Главными правовыми нормами при династиях Мин и Цин были законы. Кроме законов были рескрипты, правила, указы, статуты, предписания, своды уложений и т.д. Император династии Мин Тай-цзу, обобщив опыт предшествующих правителей, в законодательстве руководствовался принципами: «Понимать нормы поведения, чтобы вести народ, установить законы, чтобы сдерживать глупых и своевольных» и «Применять строгие законы для устранения беспорядка». При нём были созданы «Законы великой династии Мин» и «Великие рескрипты династии Мин» - собрания основных законов. «Законы великой династии Мин» были главным сводом законов эпохи династии Мин. В этом своде 12 разделов свода законов династии Тан были переделаны в 7 разделов. После раздела «Меры наказания и принципы применения законов» идут шесть разделов: «Законы по ведомству чинов», «Законы по ведомству финансов», «Законы по ведомству церемоний», «Законы по военному ведомству», «Законы по ведомству наказаний», «Законы по ведомству работ». Была изменена существовавшая со времён династий Суй и Тан структура феодального

свода законов. «Великие рескрипты династии Мин» состояли из 4 разделов, содержащих специальные уголовные законы в форме императорских указов, а именно приговоров, приказов и наставлений, играющих роль руководящих указаний и обладающих юридической силой. Ранее в древнекитайской правовой системе таких примеров не было. В эпоху династии Мин было также усилено законодательство, касающееся экономической сферы, особенно законы о деньгах, об обращении бумажных денег, о налогах, о торговле солью и т.д.

Введённые при династии Цин «Законы и постановления великой династии Цин» стали последним феодальным сводом законов в истории Китая. Темы разделов этого свода законов совпадают с «Законами великой династии Мин». Продолжая применять пять наказаний, принятых при династиях Тан и Мин, цинский свод законов вводил множество новых мер наказания и статей, закрепляющих угнетение народных масс. Законы династии Цин устанавливали различные привилегии, которыми пользовались маньчжуры на суде и при наказаниях. При династии Цин также издавались отдельные особые законы, действующие в районах проживания национальных меньшинств, например «Законы хуэй», «Законы фань»¹, «Законы монголов». По ходу развития феодальной экономики среди законов династии Цин увеличивалось число законов, регулирующих экономические отношения.

Эпоха династий Мин и Цин была периодом наивысшего развития централизованного феодального абсолютизма. Было собрано большое количество административных законов предыдущих династий, проводилась систематизация административно-правовых норм и законов. При династиях Мин и Цин по образцу «Шести уложений династии Тан» были составлены 明会典 «Свод уложений династии Мин» и 清会典 «Свод уложений династии Цин». Понятие 会典 «свод уложений» начало использоваться при династии Мин. Под ним имелось в виду сводное обозрение законов и правил. В «Своде уложений династии Мин» на основе системы шести министерств отдельно описываются сферы управления различных административных органов и примеры их деятельности. Там были записаны все существовавшие чиновничьи должности и все связанные с ними своды правил. В 御制重修明会典序 «Новом предисловии к своду уложений династии Мин», написанном императором, правившим под девизом Ваньли, сказано: 辑累朝之法令, 定

¹ Теперь эта народность называется гаошань

一代之章程， 鸿纲细目， 灿然具备«Собрание законов и указов династии определяет правила эпохи. Язык его статей должен быть ясным и красивым» [1, 534]. В «Своде уложений династии Цин» были записаны сферы управления различных административных органов, принципы и примеры их деятельности от времени основания династии до правления императора под девизом Гуансюй. Он использовался чиновниками как образец и должностная инструкция, где последовательно приводились уложения и примеры. Все чиновники эпохи династии Цин должны были следовать правилам этого свода уложений. Как об этом сказано в 续修大清会典序 «Дополненном предисловии к своду уложений великой династии Цин»: 会典所载， 皆百臣奉行之政令 «Все чиновники должны выполнять записанное в своде уложений как высший приказ» [1, 533].

Органы судебной системы. В Древнем Китае судопроизводство и административное управление, как правило, не разделялись. Административные органы одновременно осуществляли судебную власть. Судебная власть была подконтрольна императору. Это стало основной особенностью судебной системы феодального Китая.

До династии Цинь. До династии Цинь не существовало специальных судебных органов. Назначались лишь чиновники, контролирующие исполнение уголовных законов. В эпоху Ся это был 大理 дали (главный надзирающий), в эпохи Шан и Чжоу это был 司寇 сыкоу (ведающий разбойниками). Так как в древние времена военная служба и наказания были нераздельны, часто военачальник был также главным судьёй. В эпоху Сражающихся Царств разные удельные государства вводили у себя должность верховного судьи, руководящего судебными разбирательствами. В царстве Цинь это должность называлась 廷尉 тинвэй, в царстве Ци 大理 дали, в царстве Чу 廷理 тинли.

Династия Цинь. После того как царство Цинь создало единое государство, 廷尉 тинвэй стал одним из девяти 卿 цинов (министров), главой центрального судебного органа, ответственным за рассмотрение дел, на которые указывал император, а также сложных дел, поступающих из регионов империи. В империи Цинь не было специальных судебных органов на местах. Наместники областей и начальники уездов одновременно осуществляли судебную власть и могли самостоятельно рассматривать обычные дела.

Династия Хань. При династии Хань продолжала существовать централизованная система во главе с 廷尉 тинвэем (называемым также 大理 дали) в качестве верховного судьи. Судебная власть на местах была устроена так же, как при династии Цинь. Однако в судебной системе произошли некоторые изменения. После создания Императорской канцелярии её ведомство трёх гунов 三公曹 (при Западной Хань) и ведомство двух тысяч камней 二千石曹 (при Восточной Хань) тоже стали в некоторой степени обладать судебной властью, отняв у тинвэя часть его полномочий.

Эпохи Троецарствия, Западной и Восточной Цзинь, Южных и Северных династий. В этот период судебная система развивалась на основе, заложенной при династии Хань. Центральный судебный орган, как правило, назывался 廷尉 тинвэй (при династии Северная Ци он назывался приказом дали (приказом судебного контроля)). Этот орган со временем расширился. В это время органы судебной власти на местах продолжали совмещаться с административными органами. Судебная власть осуществлялась главами администраций разного уровня: 太守 наместником области, 州制史 губернатором округа, 县令 начальником уезда.

Династии Суй и Тан. Приказ дали 大理寺主管审理 (приказ судебного контроля) отвечал за судебное следствие и вынесение приговоров по делам совершивших преступление чиновников императорского дворца и заключённых столичной тюрьмы, а также по поступающим из регионов сложным делам, предусматривающим смертный приговор. Управление наказаний было центральным органом судебной администрации, ответственным за рассмотрение дел приказа судебного контроля, а также дел областного и уездного уровня. Цензорат был наивысшим центральным контролирующим органом, отвечающим за надзор над деятельностью приказа судебного контроля. Иногда он также участвовал в рассмотрении некоторых дел. При династии Тан в случае особо важных дел император приказывал 卿 цину (министру) приказа судебного контроля, секретарю управления наказаний и 中丞 чжунчэну (помощнику главы) цензората провести совместное рассмотрение. Это называлось 三司推事 комиссией уполномоченных трёх ведомств. На местах правосудие при династиях Суй и Тан продолжало по совместительству осуществляться административными органами.

Династия Сун. Судебные органы непрерывно расширялись и полномочия соответственно разделялись между ними. Помимо приказа судебного контроля и управления наказаний император учредил в своём дворце 审判院 *Двор суда и наказаний*, занимавшийся рассмотрением дел, передаваемых ему, как высшей инстанции приказом судебного контроля. При императоре Шэнь-цзуне Двор суда и наказаний был упразднён, его полномочия были переданы управлению наказаний. На местах правосудие по совместительству осуществлялось административными органами окружного (равнозначными округу единицами были 府 фу (префектура), 军 цзюнь (военный округ), 监 цзянь (хозяйственный округ)) и уездного уровня.

Династия Юань. После объединения страны в качестве центральных судебных органов были воссозданы управление наказаний, цензорат и приказ судебного контроля, преобразованный в главную службу 宗正 цзунчжэн. При императоре Есун–Тэмуре 泰定帝 судебная власть была разделена между управлением наказаний и местными администрациями. Дела по преступлениям, совершённым монголами рассматривались только службой 宗正 цзунчжэн. На уровне округов и уездов судебная власть осуществлялась местными администрациями. На уровне 路 лу (регионов) центральной властью назначались специальные уполномоченные чиновники, осуществлявшие суд и наказание.

Династии Мин и Цин. Эпоха этих двух династий была временем постоянного усиления централизованного феодального абсолютизма. Судебная власть стала ещё более централизованной и целостной. Её центральными органами были цензорат, управление наказаний и приказ судебного контроля, называемые 三法司 «три ведомства закона», между которыми было распределены судебные функции. Цензорат надзирал за правопорядком, управление наказаний занималось рассмотрением судебных дел, приказ судебного контроля проводил проверку. Таким образом сложилась система специализированных ведомств, проверяющих работу друг друга и способствующих вынесению взвешенных приговоров. В особо важных случаях проводилось 三司会审 «рассмотрение собранием трёх ведомств», при династии Цин называвшееся 九卿会审 «рассмотрением собранием девяти сановников», которое означало строгий контроль императора над судебной властью. При династии Мин тайные полицейские службы 锦衣卫 цзинь-вэй, 东厂 дунчан, 西厂 сичан также

обладали обширными судебными полномочиями. При династии Цин был создан специальный судебный орган, занимавшийся рассмотрением дел в отношении маньчжуров. Кроме того, поскольку окраины, населённые другими народами, стали подвластны судебной системе, 理藩院 лифаньюань - орган центральной власти, управляющий присоединёнными территориями, учредил 理刑司 лисинсы (службу уголовного контроля), ответственную за рассмотрение судебных дел, касающихся национальных меньшинств.

История административных законов и норм. Правители Древнего Китая использовали законы также как средство управления административным аппаратом и чиновниками. Все династии устанавливали определённые административные законы и нормы, касающиеся учреждения и работы административного аппарата и системы рангов чиновников. Хотя в Древнем Китае самые разные законы и указы издавались вместе и не разграничивались, после династии Тан существовали также отдельные административные кодексы.

До империи Цинь. В эпоху Ся, исходя из потребностей рабовладельческого общества, по мере возникновения органов власти сложилась первая оформленная система административно-правовых норм. В эпоху Шан согласно принципу «Применять вместе и традиционные моральные нормы и наказания» главным содержанием административных законов было сочетание принятых норм поведения и государственных законов. Но основой работы административного аппарата в эпохи Ся и Шан было обычное право. При этом «слово заменяло закон», то есть воля чиновников заменяла закон.

В «Чжоу ли» («Чжоуские ритуалы», другое название «Чжоуские чиновники») есть главы «Шесть чиновников» и «Шесть руководств. Шесть чиновников - это чжунцзай из раздела «Небесные чиновники» (чиновник, ведавший финансами и внутренними делами царского дома), сыту из раздела «Земные чиновники» (чиновник, ведавший вопросами воспитания и морали), цзюньбо из раздела «Весенние чиновники» (чиновник, ведавший церемониями), сыма из раздела «Летние чиновники» (чиновник, ведавший войсками), сыкао из раздела «Осенние чиновники» (чиновник, ведавший тюрьмами и соблюдением порядка) и чиновник из раздела «Зимние чиновники», ведавший ремёслами и работами. Шесть руководств - это руководство государственными делами, руководство церемониями, руководство воспитанием, общеполитическое руководство, руководство

наказаниями, руководство хозяйственными делами. Каждый чиновник осуществлял одно из руководств. Из них правила по руководству государственными делами, церемониями, воспитанием и хозяйственными делами относились к области административных законов. Таким образом были заложены основы административного права Древнего Китая.

Династии Цинь и Хань. Создание единого централизованного феодального государства в эпоху династии Цинь усилило роль административного аппарата и чиновников, осуществляющих государственное управление. Среди «Законов Цинь» были «Закон о введении должностей чиновников», «Закон о действиях» и другие, которые устанавливали правила назначения и отставки, отбора и проверки чиновников различных рангов. «Разные законы о внутренних чиновниках» устанавливали правила деятельности столичных правительственных чиновников, «Закон о ведении документов» - правила, касающиеся официальных документов. «Закон о регистрации для службы», «Закон о полевых работах», «Закон о выпуске денег», «Закон о трудовых повинностях», а также «Закон о работах» и др. устанавливали правила административного управления экономикой и ремёслами. Содержание этих законов было очень обширным. Они в полной мере воплощали особенности системы административного управления централизованного феодального государства.

При Династии Хань была основана система трёх гунов (высших сановников) и девяти цингов (министров) и введены законы о чиновниках. Была организована императорская канцелярия, состоящая из шести ведомств. Таким образом была заложена основа системы шести министерств, просуществовавшей в течение всей эпохи феодального строя. При династии Хань действовали чёткие и строгие правила относительно всего штата чиновников государственного аппарата и их обязанностей. Так, например, императорские указы должны были исполняться добросовестно. Чиновник, разгласивший служебную тайну, увольнялся. Если чиновник, уличённый во взятке или присвоении государственного имущества, которым он управлял, ещё раз совершал подобное преступление, то его приговаривали к смерти.

Династии Суй, Тан, Сун и Юань. Эпоха династий Суй и Тан была временем значительного развития административного права. При династиях Суй и Тан «Свод нарушений» династии Цинь, состоящий из официальных постановлений, игравших роль государственных законов, был заменён на «Должностной свод». Он устанавливал наказания для чиновников за

преступления и нарушения служебного долга. Составленные при династии Тан «Шесть уложений династии Тан» стали первым в истории Древнего Китая относительно целостным административно-правовым кодексом. Он определял чёткие правила деятельности различных государственных административных органов в шести областях - назначении на чиновничьи должности, учёте населения и сборе налогов, церемониях, руководстве войсками, наказаниях и общественных работах; устанавливал перечень чиновничьих должностей, сферу их полномочий и ответственности, а также систему отбора и аттестации чиновников, наград, наказаний и других мер административного управления. Разделение понятий уложение и закон является важной чертой «Шести уложений династии Тан». «Закон исправляет вину, уложение определяет сферу управления» - это стало результатом развития административного права в Древнем Китае. После династии Тан при династии Сун было составлено «Классифицированное собрание нормативных законов правления под девизом Цин-юань», а при династии Юань – «Установления династии Юань». Административно-правовые кодексы династий Сун и Юань, беря за образец «Шесть уложений династии Тан», продолжали использовать систему шести министерств. Их отличиями от кодекса предыдущей эпохи были изменение законов, касающихся чиновников, и установление административных норм для населения. В связи с этим они обладали своими особенностями.

Династии Мин и Цин. Эпоха династий Мин и Цин была периодом наивысшего развития централизованного феодального абсолютизма. Было собрано большое количество административных законов предыдущих династий, проводилась систематизация административно-правовых норм и законов. При династиях Мин и Цин по образцу «Шести уложений династии Тан» были составлены «Свод уложений династии Мин» и «Свод уложений династии Цин». Понятие «свод уложений» начало использоваться при династии Мин. Под ним имелось в виду сводное обозрение законов и правил. В «Своде уложений династии Мин» на основе системы шести министерств отдельно описываются сферы управления различных административных органов и примеры их деятельности. Там были записаны все существовавшие чиновничьи должности и все связанные с ними своды правил. В «Новом предисловии к своду уложений династии Мин», написанном императором, правившим под девизом Ваньли, сказано: «Собрание законов и указов династии определяет правила эпохи. Язык его статей должен быть ясным и красивым». В «Своде уложений династии Цин» были записаны сферы управления различных административных

органов, принципы и примеры их деятельности от времени основания династии до правления императора под девизом Гуансюй. Он использовался чиновниками как образец и должностная инструкция, где последовательно приводились уложения и примеры. Все чиновники эпохи династии Цин должны были следовать правилам этого свода уложений. Как об этом сказано в «Дополненном предисловии к своду уложений великой династии Цин»: «Все чиновники должны выполнять записанное в своде уложений как высший приказ».

Органы судебной системы. В Древнем Китае судопроизводство и административное управление, как правило, не разделялись. Административные органы одновременно осуществляли судебную власть. Судебная власть была подконтрольна императору. Это стало основной особенностью судебной системы феодального Китая.

До династии Цинь. До династии Цинь не существовало специальных судебных органов. Назначались лишь чиновники, контролирующие исполнение уголовных законов. В эпоху Ся это был дали (главный надзирающий), в эпохи Шан и Чжоу это был сыкоу (ведающий разбойниками). Так как в древние времена военная служба и наказания были нераздельны, часто военачальник был также главным судьёй. В эпоху Сражающихся Царств разные удельные государства вводили у себя должность верховного судьи, руководящего судебными разбирательствами. В царстве Цинь это должность называлась тинвэй, в царстве Ци – дали, в царстве Чу – тинли.

Династия Цинь. После того как царство Цинь создало единое государство, тинвэй стал одним из девяти цинов (министров), главой центрального судебного органа, ответственным за рассмотрение дел, на которые указывал император, а также сложных дел, поступающих из регионов империи. В империи Цинь не было специальных судебных органов на местах. Наместники областей и начальники уездов одновременно осуществляли судебную власть и могли самостоятельно рассматривать обычные дела.

Династия Хань. При династии Хань продолжала существовать централизованная система во главе с тинвэем (называемым также дали) в качестве верховного судьи. Судебная власть на местах была устроена так же, как при династии Цинь. Однако в судебной системе произошли некоторые изменения. После создания Императорской канцелярии её ведомство трёх гунов (при Западной Хань) и ведомство двух тысяч камней

(при Восточной Хань) тоже стали в некоторой степени обладать судебной властью, отняв у тинвэя часть его полномочий.

Эпохи Троецарствия, Западной и Восточной Цзинь, Южных и Северных династий. В этот период судебная система развивалась на основе, заложенной при династии Хань. Центральный судебный орган, как правило, назывался тинвэй (при династии Северная Ци он назывался приказом дали (приказом судебного контроля)). Этот орган со временем расширялся. В это время органы судебной власти на местах продолжали совмещаться с административными органами. Судебная власть осуществлялась главами администраций разного уровня: наместником области, губернатором округа, начальником уезда.

Династии Суй и Тан. Приказ дали (приказ судебного контроля) отвечал за судебное следствие и вынесение приговоров по делам совершивших преступление чиновников императорского дворца и заключённых столичной тюрьмы, а также по поступающим из регионов сложным делам, предусматривающим смертный приговор. Управление наказаний было центральным органом судебной администрации, ответственным за рассмотрение дел приказа судебного контроля, а также дел областного и уездного уровня. Цензорат был наивысшим центральным контролирующим органом, отвечающим за надзор над деятельностью приказа судебного контроля. Иногда он также участвовал в рассмотрении некоторых дел. При династии Тан в случае особо важных дел император приказывал цину (министру) приказа судебного контроля, секретарю управления наказаний и чжунчэну (помощнику главы) цензората провести совместное рассмотрение. Это называлось комиссией уполномоченных трёх ведомств. На местах правосудие при династиях Суй и Тан продолжало по совместительству осуществляться административными органами.

Династия Сун. Судебные органы непрерывно расширялись и полномочия соответственно разделялись между ними. Помимо приказа судебного контроля и управления наказаний император учредил в своём дворце Двор суда и наказаний, занимавшийся рассмотрением дел, передаваемых ему, как высшей инстанции приказом судебного контроля. При императоре Шэнь-цзуне Двор суда и наказаний был упразднён, его полномочия были переданы управлению наказаний. На местах правосудие по совместительству осуществлялось административными органами окружного (равнозначными округу единицами были фу (префектура), цзюнь (военный округ), цзянь (хозяйственный округ)) и уездного уровня.

Династия Юань. После объединения страны в качестве центральных судебных органов были воссозданы управление наказаний, цензорат и приказ судебного контроля, преобразованный в главную службу цзунчжэн. При императоре Есун –Тэмуре судебная власть была разделена между управлением наказаний и местными администрациями. Дела по преступлениям, совершённым монголами рассматривались только службой цзунчжэн. На уровне округов и уездов судебная власть осуществлялась местными администрациями. На уровне лу (регионов) центральной властью назначались специальные уполномоченные чиновники, осуществлявшие суд и наказание.

Династии Мин и Цин. Эпоха этих двух династий была временем постоянного усиления централизованного феодального абсолютизма. Судебная власть стала ещё более централизованной и целостной. Её центральными органами были цензорат, управление наказаний и приказ судебного контроля, называемые «три ведомства закона», между которыми было распределены судебные функции. Цензорат надзирал за правопорядком, управление наказаний занималось рассмотрением судебных дел, приказ судебного контроля проводил проверку. Таким образом сложилась система специализированных ведомств, проверяющих работу друг друга и способствующих вынесению взвешенных приговоров. В особо важных случаях проводилось «рассмотрение собранием трёх ведомств», при династии Цин называвшееся «рассмотрением собранием девяти сановников», которое означало строгий контроль императора над судебной властью. При династии Мин тайные полицейские службы – цзинь-вэй, дунчан, сичан также обладали обширными судебными полномочиями. При династии Цин был создан специальный судебный орган, занимавшийся рассмотрением дел в отношении маньчжуров. Кроме того, поскольку окраины, населённые другими народами, стали подвластны судебной системе, лифаньюань - орган центральной власти, управляющий присоединёнными территориями, учредил лисинсы (службу уголовного контроля) , ответственную за рассмотрение судебных дел, касающихся национальных меньшинств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В течение четырёх тысячелетий от эпох Ся, Шан и Чжоу до династий Мин и Цин древнекитайская правовая система развивалась в определённом контексте, менялась, сохраняя некоторые черты, была глубоко разработана, имела специфические особенности, а именно:

1. Законы исходили от императора и охраняли императорскую власть. Государственное устройство Древнего Китая было абсолютистским. В рабовладельческом обществе законами были повеления правителей. В феодальном обществе император обладал наивысшей властью и самовластно управлял государством. Он был и верховным законодателем и верховным судьёй. При всех династиях законы выражали волю одного человека - императора. Хотя конкретные формулировки законов составлялись придворными сановниками, но правом их утверждения обладал только император. За всё время существования китайской монархии цари и императоры всегда стояли над законом. Кроме законов император мог в случае необходимости издавать рескрипты, указы, правила, предписания и т.д. «Закон исходит от государя», поэтому целью законодательства было дальнейшее укрепление и усиление императорской власти.

2. Сочетание 礼 ли (традиционных моральных норм) и законов на основе конфуцианской идеологии красной нитью проходит среди древнекитайских законов, где традиционные моральные нормы занимали главное место. 为政先礼, 礼为政本 «Для управления следуйте Ли, Ли - основа политики» [2, 534]. Ли - это традиционные моральные нормы, которые в тоже время были юридическими нормами. При императоре Цинь Шихуан-ди 秦始皇帝 основой государственного управления были законы. А в начале правления династии Западная Хань главным принципом было 霸王道杂之 «сочетание путей тирана и царя». После ханьского императора У-ди 武帝, «упразднившего сотню школ и почитавшего лишь конфуцианство», конфуцианская философия стала руководством для развития политической мысли, на её основе постепенно сформировалась идеологическая система феодального права, характерной чертой которой было слияние традиционных моральных норм и юридических законов. Защита конфуцианских 三纲五常 «трёх устоев и пяти незыблемых правил» стала главным содержанием всех феодальных сводов законов. «Мораль как основа, наказание как вспомогательное средство»- сочетание моральных норм и уголовных наказаний стало принципом правовой системы. От правила 引经决狱 «Следуй канонам, вынося приговор», которого придерживались, вынося смертные приговоры, до понятия 十恶大罪 «десяти зол» - тяжких преступлений и правила 八议 «восьми рассмотрений» содержания многих законов было связано с

конфуцианскими классовыми принципами, которые служили образцом для приговора или помилования, а также внушали преклонение перед правителями.

3. Чиновники и аристократы обладали установленными законом привилегиями. Законы Древнего Китая, исходя из интересов защиты классового строя, наделяли аристократов и чиновников различными привилегиями. Среди законов Западной Чжоу было правило: 凡命夫命妇, 不躬坐狱讼 «Мужчина или женщина, имеющие пожалованный государем ранг и титул не предстают перед судом лично» [2, 534]. При династии Хань действовало правило 先请 «сначала прошение» - чтобы судить совершившего преступление аристократа или чиновника, нужно было сначала обратиться к императору с прошением о разрешении. Законы династии Вэй по образцу 八辟 «восьми опровержений» из 周礼 «Чжоу ли» ввели правило 八议 «восьми рассмотрений». При династиях Суй и Тан феодальные законы о привилегиях продолжали использоваться и получили дальнейшее развитие. Установленные 唐律 «Сводом законов Тан», 议 «рассмотрение», 请 «прошение», 减 «выкуп», 赎 «возмещение», принцип 官当 «гуандан» и другие законные формы смягчения наказания в зависимости от ранга были ярким свидетельством этому. После династии Тан все своды законов последующих династий - Сун, Юань, Мин признавали эти привилегии.

4. Соединение различных законов. Осуществление правосудия административными органами. Отсутствие отдельной судебной ветви власти. В законах Древнего Китая с самых ранних времён сочетались традиционные моральные нормы и уголовные наказания. Впоследствии соединение различных законов стало свойством феодальных сводов законов. Начиная с составленного 李悝 Ли Куем в эпоху Сражающихся Царств 法经 «Фа-цзина», до законов династий Цинь, Хань, Тан, Сун, Мин, Цин в основе всех сводов законов было уголовное право, но их содержание затрагивало также различные аспекты процессуального, гражданского, административного права. Такое смешение разных законов при составлении сводов было характерно для всех династий феодального Китая. В условиях феодального абсолютизма император был верховным правителем и верховным судьёй, непосредственно возглавлявшим судебную власть. На местах судебная власть полностью осуществлялась административными органами различного уровня. Хотя были созданы

специальные центральные судебные органы, их деятельность была подконтрольна императору. Надзорные и административные органы также могли рассматривать судебные дела. Судебные органы зачастую не могли независимо осуществлять свои полномочия. В феодальном обществе не существовало отдельной судебной ветви власти. Судебные органы были подчинены императору, являясь частью административной системы. Такая система совмещения административной и судебной функций просуществовала в Китае несколько тысяч лет.

ЛИТЕРАТУРА

1. 中国大百科全书。政治学。- 北京, 1998. - 1531 页。(Большая энциклопедия Китая. Политология. – Пекин, 1998. – 1531 с.)
3. 习近平。谈治国理政。- 外交出版社, 2014。
4. Nasirova, S. A. (2019). Modification of semantics of social terms of the modern Chinese language. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 260-273.
5. S.A.Nasirova, S.A.Hashimova. Lexico-semantic analysis of socio-political terms of the ancient Chinese language: the system of human resources// *Neuroquantology* Volume: 20 Issue: 12 October 2022. Page No.-2294-3004
DOI: 10.14704/NQ.2022.20.12.NQ 77297 S.A.Nasirova/ Lexico-semantic analysis of socio-political terms of the ancient Chinese language: the system of human resources
Scopus 2022, Q3